

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТУСА ВИТАМИНА Д В ПУПОВИННОЙ КРОВИ С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НОВОРОЖДЁННЫХ

¹Султанова З.О., ²Ахмедова Д.И.

¹Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,

²Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12500936>

Цель исследования. *Определение частоты встречаемости гиповитаминоза D у практически здоровых новорождённых и выявить взаимосвязь между уровнем 25(OH) D с антропометрическими показателями новорожденных.*

Материалы и методы исследования. *Исследование проведено у здоровых новорожденных, родившихся осенью (октябрь-ноябрь месяцы) в Республиканском перинатальном центре МЗ РУз. В исследование вошли 49 новорожденных и их матери. Для изучения концентрации 25(OH) D использовали сыворотку венозной крови у матерей и сыворотку пуповинной крови новорожденных, взятую в родильном зале. Проводили антропометрические измерения новорожденным с определением массы тела, длины тела, окружности головы, окружности груди. Определение концентрации 25(OH) D проводили в сыворотке крови хемилуминесцентным методом на аппарате COBAS 6000 (Германия) с использованием реактивов фирмы «Roche».*

Результаты исследования. *Полученные результаты исследования свидетельствуют о высокой частоте гиповитаминоза D среди новорожденных и их матерей. Гиповитаминоз D среди данного контингента достоверно чаще выявляется в виде дефицита. Выявлено, что уровень 25(OH) D в пуповинной крови не влияет на антропометрические показатели новорожденного.*

Ключевые слова: *новорожденные и их матери, антропометрические показатели, недостаточность и дефицит витамина D.*

Tadqiqotning maqsadi. Yangi tug'ilgan sog'lom chaqaloqlarda vitamin D yetishmovchiligining uchrash chastotasini aniqlash, hamda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning antropometrik ko'rsatkichlari va qondagi 25(OH) D miqdori o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligining respublika perinatal markazida kuzda (oktyabr-noyabr oylari) tug'ilgan yangi tug'ilgan sog'lom chaqaloqlarda o'tkazildi. Tadqiqotga 49 yangi tug'ilgan chaqaloq va ularning onalari kirdi. 25(OH) D konsentratsiyasini o'rganish uchun onalarda venoz qon zardobi va yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kindik qon zardobi ishlatilgan. Antropometrik ko'rsatkichlar - yangi tug'ilgan chaqaloqlar tana massasi, tana uzunligi, bosh aylanasi, ko'krak aylanasi o'lchash bilan o'tkazildi. 25(OH) D konsentratsiyasini aniqlash qon zardobida Roche reaktivlaridan foydalangan holda Cobas 6000 (Germaniya) apparatida xemiluminesans usuli bilan amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot natijalari gipovitaminoz D ning yangi paydo bo'lgan gipovitaminozning yuqori darajasini ko'rsatadi. Ushbu kontingent orasida gipovitaminoz D ko'pincha defitsit shaklida aniqlandi. Kindik qonidagi 25(OH) D miqdorini yangi tug'ilgan chaqaloqning antropometrik ko'rsatkichlariga ta'sir qilmasligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: yangi tug'ilgan chaqaloqlar va ularning onalari, antropometrik ko'rsatkichlar, D vitamini etishmovchiligi va defitsiti.

The purpose of the study. To determine the incidence of hypovitaminosis D in healthy newborns and to identify the relationship between the level of 25(OH) D and the anthropometric indicators of newborns.

Materials and methods. The study was conducted in healthy newborns born in autumn (October-November) at the Republican Perinatal Center of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. The study included 49 newborns and their mothers. To study the concentration of 25(OH) D were used venous blood serum from mothers and umbilical cord blood serum from newborns. Anthropometric measurements of the newborn were carried out with the determination of body weight, body length, head circumference, chest circumference. The concentration of 25(OH) D was determined in blood serum by the chemiluminescent method on the COBAS 6000 apparatus (Germany) using Roche reagents.

Results of the study. The results of the study indicate a high incidence of hypovitaminosis D among newborns and their mothers. Hypovitaminosis D among this contingent is significantly more often detected in the form of deficiency. It was revealed that the level of 25(OH) D in umbilical cord blood does not affect the anthropometric parameters of the newborn. Keywords: newborns and their mothers, anthropometric indicators, vitamin D insufficiency and deficiency.

В настоящее время недостаточность, а в большей степени дефицит витамина D представляет собой пандемию, затрагивающую большую часть популяции [1-3, 6]. В частности, беременные женщины являются группой высокого риска по гиповитаминозу D. По литературным данным, гиповитаминоз D среди беременных, проявляющийся в виде недостаточности и дефицита колеблется от 20 до 77% в странах Европы, США, Австралии, и от 70 до 96% в странах Азии. При этом дефицит витамина D превалирует в странах Азии, чем в Европейских странах [4,6,9]. В свою очередь, результаты исследований показывают, что обеспеченность витамином D у новорожденных при рождении зависит от уровня 25(OH)D в крови у матери, что подтверждается средней [3] и сильной прямой положительной корреляционной взаимосвязью [4,9]. Высокая частота встречаемости гиповитаминоза D среди беременных не вызывает сомнений, но в вопросе о влиянии гиповитаминоза D как на материнский, так и на неонатальный исход, результаты опубликованных исследований противоречивы [3-6,8-10]. В связи с этим, в данной работе мы хотели определить влияние гиповитаминоза D на антропометрические показатели новорожденных при рождении.

Целью работы явилось определение частоты встречаемости гиповитаминоза D у практически здоровых новорождённых и выявить взаимосвязь между уровнем 25(OH) D с антропометрическими показателями новорожденных.

Материал и методы исследования. Исследование проведено у здоровых новорожденных, родившихся осенью (октябрь-ноябрь месяцы) в Республиканском перинатальном центре МЗ РУз. В исследование вошли 49 новорожденных и их матери. Клинические данные матерей включали: возраст, количество родов, способ родоразрешения. Клинические данные новорожденных включали: гестационный возраст, пол, антропометрические показатели (масса тела, длина тела, окружность головы, окружность груди), оценку по шкале Апгар. Данное исследование не включало данных о саплементации витамином D матерей во время беременности. Для изучения концентрации 25(OH) D использовали сыворотку венозной крови у матерей и сыворотку пуповинной

крови новорожденных, взятую в родильном зале. Определение концентрации 25(OH) D проводили в сыворотке крови хемилюминесцентным методом на аппарате COBAS 6000 «Германия-Япония» с использованием реактивов фирмы «Roche», в лаборатории РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз.

При оценке концентрации 25(OH) D основывались на следующие рекомендуемые критерии: нормальные значения соответствовали 30-100нг/мл, недостаточность-30-20нг/мл, дефицит- 19-10нг/мл, тяжелый дефицит- менее 10 нг/мл.

Статическая обработка полученных результатов проводилась с использованием прикладных программ статистического анализа Microsoft Excel Version 7.0. Статистически значимым считалось $P < 0,05$

Результаты и обсуждение. Анализ данных матерей показал, что средний возраст матерей составил $26,32 \pm 0,5$ лет, минимальный возраст – 19 лет, максимальный – 36 лет. Первородящие составили - 34,7% (17), 28,6% (14) - вторые роды, 36,7% (18) - третьи и последующие роды. Одна беременность была многоплодной (двойня). Роды путем Кесарева сечения составили 8,4%. Среди обследованных новорожденных мальчики составили 61,2% (30), девочки – 38,8% (19). Гестационный возраст обследованных варьировал от 36 до 41 недели. Средняя масса тела при рождении составила $3482,48 \pm 76,4$ гр, длина тела $-51,06 \pm 0,35$ см, окружность головы - $35,44 \pm 0,19$ см, окружность груди - $34,42 \pm 0,22$ см. Один ребенок родился маленьким к сроку гестации, с массой тела 2198,0 грамм, длина тела 44см в сроке 37 недель. Остальные новорожденные соответствовали своему гестационному возрасту. Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте составила - $7,93 \pm 0,1$ баллов, на 5-й минуте $-8,91 \pm 0,06$ баллов.

Проведен анализ образцов пуповинной крови 49 новорожденных и 48 образцов венозной крови их матерей. По результатам данного исследования в 100% случаев у обследованных матерей концентрация 25(OH)D в крови была ниже нормальных значений, в пуповинной крови ниже нормы была в 94% случаев.

На рисунке 1 представлены полученные значения 25(OH)D пуповинной крови новорожденных и венозной крови у их матерей представлены на рис 1.

Рис.1. Уровень 25 (OH) D в крови у матерей и их новорожденных

Полученные данные показывают высокую частоту встречаемости гиповитаминоза D среди новорожденных в узбекской популяции. Анализ полученных значений 25(OH)D в пуповинной крови показал, что только 6% (3) новорождённых имели нормальные значения 25(OH)D при рождении. Средние значения 25(OH)D в пуповинной крови и венозной крови у матерей, согласно референсных значений и частота гиповитаминоза D различных степеней представлены в таблице 1.

Таблица 1. Средние значения 25(OH)D в пуповинной крови и венозной крови у матерей, в зависимости от степени гиповитаминоза D

Статус витамина D	Значения 25(OH)D в пуповинной крови, нг/мл	Частота встречаемости, %	Значения 25(OH)D в крови у матери, нг/мл	Частота встречаемости, %	P
Нормальное содержание витамина D	36,57±7,62	6,1±3,4%	-	-	
Недостаточность витамина D	23,4±0,56	30,6±6,58%	23,28±0,3	23±6,07%	p<0,001
Дефицит витамина D	14,01±0,39	51±7,1%	14,7±0,3	62,5±6,9%	p<0,001
Тяжелый дефицит витамина D	8,10±0,59	12,2±4,6%	7,86±0,2	14,5±5,09%	p<0,01

В 30,6% (15) случаев у новорожденных и 23% (11) у матерей с достоверностью (p<0,001) выявлена недостаточность витамина D. В большинстве случаев 51% (25) у детей и 62,5%(30) у матерей с достоверностью (p<0,001) выявлен дефицит витамина D. В 12,2% (6) и в 14,5% (7) случаев соответственно, с достоверностью (p<0,01) выявлен тяжелый дефицит витамина D. Результаты данного исследования выявили среднюю прямую корреляционную взаимосвязь между значениями 25(OH)D в крови матери и в пуповинной крови (r=+0.64), что согласуется с данными [3]. В то время как другие исследования подтверждают высокую прямую корреляционную взаимосвязь [4,12,17].

Проведенный анализ антропометрических показателей при рождении, в зависимости от значений 25(OH) D в пуповинной крови показал, что у 98% новорожденных с гиповитаминозом D антропометрические показатели при рождении соответствовали гестационному возрасту.

Значения антропометрических показателей новорожденных, в зависимости от уровня 25(OH)D представлены на рисунках 2 и 3.

Рис.2. Показатели массы тела новорожденных в зависимости от уровня 25(OH)D в пуповинной крови.

Рис.3 Показатели длины тела и окружности головы новорожденных в зависимости от уровня 25(OH)D в пуповинной крови.

Корреляционный анализ между антропометрическими показателями при рождении и уровнем 25(OH)D в пуповинной крови выявил слабую обратную корреляционную связь (длина тела, $r = -0,14$; масса тела, $r = -0,24$; окружность головы, $r = -0,09$; окружность груди, $r = -0,1$)

Средние значения антропометрических показателей в зависимости от статуса витамина D представлены в таблице 2.

Таблица 2. Антропометрические показатели новорожденных в зависимости от статуса витамина D

Статус витамина D	Масса тела (гр)	Длина тела(см)	Окружность головы (см)	Окружность груди (см)
Нормальное содержание витамина D	3229,7±416,3	50,3±1,26	35,3±1,26	34,3±1,26
Недостаточность витамина D	3443,7±146,8	51,06±0,77	35,3±0,46	34,3±0,53
Дефицит витамина D	3537,8±83,8	51,2±0,51	35,6±0,15	34,5±0,15
Тяжёлый дефицит витамина D	3474,5±176,9	50,8±0,5	35,2±0,26	34,2±0,26

Анализ антропометрических показателей в зависимости от степени гиповитаминоза не выявил достоверно значимой разницы.

Заключение. Полученные результаты исследования показывают высокую распространенность гиповитаминоза D среди новорожденных и их матерей, в нашем регионе. Гиповитаминоз D среди данного контингента достоверно чаще выявляется в виде дефицита. Уровень 25(OH) D в пуповинной крови не влияет на антропометрические показатели новорожденного.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова Д.И. и соавт. Уровень витамина D у детей раннего возраста в некоторых регионах Республики Узбекистан. Педиатрия, 2019, №1, с 177-183.
2. Захарова И.Н, Мальцев С.В, Боровик Т.Э. и др. Недостаточность витамина D у детей раннего возраста в России (результаты многоцентрового когортного исследования Родничок (2013-2014гг)). Вопросы современной педиатрии 2014;13: (6):30-34. DOI:10.15690/vsp.v13i6.1198.
3. Малявская С.И., Карамян В.Г., Кострова Г.Н., Лебедев А.В. Оценка уровня витамина D в пуповинной крови новорожденных г. Архангельска, рожденных в зимний период. Российский Вестник Перинатологии и Педиатрии, 2018; 63(1): 46-50. DOI:10.21508/1027-4065-2018-63-1-46-50.
4. S.Arora., P.Goel., D.Chawla. Vitamin D status in Mothers and their newborns and its association with pregnancy outcomes: Experience from a Tertiary Care Centre in North India. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India (September-October 2018)68(5):389-393. doi/org/10.1007/s13224-017-1067-3.
5. Dalgard C, Petersen M.S, Steuerwald U, Weihe P, Grandjean P. Umbilical cord serum 25 (OH)D concentrations and relation to birthweight, head circumference and infant length at age 14 days. *Pediatr.Perinat.Epidemiol.* 2016 may;30(3):238-245.DOI: 10.1111/ppe.12288.
6. Harvey NC, Holroyd C, Ntani G, Javaid K, Cooper P, Moon R, Cole Z, Tinati T, Godfrey K, Dennison E, Bishop NJ, Baird J, Cooper C. Vitamin D supplementation in pregnancy: a systematic review. *HealthTechnolAssess.* 2014 Jul;18(45):1-190. DOI: 10.3310/hta18450.

7. Marilyn Urritia-Pereira, Dirceu Sole. Vitamin D deficiency in pregnancy and its impact on the fetus, the newborn and in childhood. *Revista Paulista de Pediatria* 2015;33(1):104-113. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/jrpped.2014.05.004>.
8. Principi N, Bianchini S, Baggi E, Esposito S. Implications of maternal vitamin D deficiency for the fetus, the neonate and the young infant. *Eur J Nutr.* 2013 Apr;52(3):859-67. DOI: 10.1007/s00394-012-0476-4. Epub 2012 Dec 9.
9. Roth D.E., Morris S.K., Zlotkin A.D, Germand A.D, Ahmed T, Shanta S.S, E.Papp., J. Korsiak., J.Shi, M.M.Islam., I. Jahan, F.K.Keya, e.t.c. Vitamin D supplementation in pregnancy and lactation and infant growth. *The New England J. of Medicine* 2018;379:535-46.DOI: 10.1056/NEJM oa 1800927.
10. Safar R, Morton S.M, Camargo C.A.Jr, Grant C.C. Global summary of maternal and newborn vitamin D status- a systematic review. *Matern. Child Nutr.* 2015Sep 15. DOI:10.1111/mcn.12210.